

30-Sentabr, 2024-Yil

ALEKSANDR ARKADEVICH FAYNBERG HAYOTI VA IJODI

Anarkulova Zubayda Fayzullo qizi

Teacher of 3rd English faculty at the
Uzbekistan State World Languages University (UzSWLU)
Uzbekistan, Tashkent

Zarifova Nargiza Ibrohim Qizi

A second-year student of 3rd English faculty at the
Uzbekistan State World Languages University (UzSWLU)
Uzbekistan, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13879808>

Annotatsiya. Maqolada Aleksandr Arkadevich Faynbergning oila a`zolari, hayot yo`llari, she`riy to`plamlari, tarjimalari va mualliflik asarlari haqida ma`lumot beriladi. Shuningdek, ijodkorning o`zbek adabiyotiga qo`shgan hissasi, adabiyotda tutgan o`rni va mukofotlari haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Aleksandr Faynberg, Toshkent topografiya texnikumi, jurnalistika, geolog, she`riy to`plamlar, tarjimalar, filmlar, mukofotlar.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ФАЙНБЕРГА

Аннотация. В статье представлены сведения о членах семьи Александра Аркадьевича Фейнберга, жизненных путях, поэтических сборниках, переводах и авторских произведениях. Также будет обсуждаться вклад автора в узбекскую литературу, его место в литературе и его награды.

Ключевые слова: Александр Фейнберг, Ташкентский технический топографический университет, журналистика, геолог, поэтические сборники, переводы, фильмы, премии.

LIFE AND WORK OF ALEXANDER ARKADEVICH FEINBERG

Abstract. The article provides information about Alexander Arkadevich Feinberg's family members, life paths, poetry collections, translations and author's works. Also, the author's contribution to Uzbek literature, his place in literature and awards will be discussed.

Key words: Alexander Feinberg, Tashkent Technical University of Topography, journalism, geologist, poetry collections, translations, films, awards.

Rus shoiri, O`zbekiston Respublikasi xalq shoiri, tarjimon, bir qator filmlarning ssenariy muallifi **Aleksandr Arkadevich Faynberg** 1939-yil 2-noyabrda Toshkent shahrida tug`ilgan. Ota-onasi 1937-yili ya`ni shoir tug`ilishidan ikki yil oldin Novosibirskdan Toshkent shahriga

30-Sentabr, 2024-Yil

ko'chib kelishadi. Asli Gatchinalik (Rossiya Federatsiyasi Leningrad viloyatidagi shahar) bo'lgan **Arkadey Lvovich Faynberg** shoirning otasi hisoblanib, texnologiya institutni tamomlagan va spirt zavodida bosh muhandis bo'lib ishlagan. 1904-yilda tug'ilgan lekin qachon vafot etganligi noma'lum bo'lgan onasi **Anastasiya Aleksandrovna** Moskvada tug'ilgan va xuddi o'sha spirt zavodida mashinist bo'lib ishlagan

Faynbergning bolaligi sobiq Jukovskiy ko'chasida o'tadi. U yetti yillik maktabni tugatgach, Toshkent topografiya texnikumiga o'qishga kiradi. Texnikumni tamomlagach, Tojikistonda harbiy xizmatni o'tagan. 1965-yilga kelib, yozuvchi Toshkent Universiteti (hozirgi Toshkent Davlat Milliy Universiteti) sirtqi filologiya fakultetining jurnalistika bo'limini tamomlaydi. So'ngra, uning adabiyotga bo'lgan qiziqishi uni universitet talabalar gazetasida ish olib borishga undaydi.

Faynberg Toshkent topografiya texnikumida o'qib yurgan paytlari, u geolog sifatida butun mamlakat bo'ylab sayr qilib yurdi va mamlakat tabiatiga muhabbati oshdi. Aynan shu davrda uning "Velosiped yo'lakchasi" nomli birinchi kitobi nashrdan chiqdi va shu orqali shoir o'zbek adabiyotining ilg'or namoyondalaridan biriga aylandi.

Universitetni tamomlagach, Aleksandr Faynberg birin-ketin o'ndan ziyod she'riy to'plamlar yaratishni boshladi - „Soniya“ (1969), „She'rlar“ (1977), „Olis ko'priklar“ (1978), „Ijobat“ (1982), „Qisqa to'lqin“ (1983), „Yoyma to'r“ (1984), „Erkin sonetlar“ (1990) va boshqalar. "Etyud" (1967) nomli birinchi she'riy to'plami chop etilgandan so'ng, taniqli ijodkor O'zbekiston Yoshlar Uyushmasida ish boshlaydi. Shoir ijodiga chuqur nazar soladigan bo'lsak, butun dunyo bo'ylab uning asarlarini tezda tarqalganligini payqash qiyin emas. She'rlari „Smena“, „Yoshlik“, „Yangi dunyo“, „Sharq yulduzi“, „Yangi Volga“ jurnallarida hamda xorijiy mamlakatlarda, jumladan AQSh, Kanada, Isroilning davriy nashrlarida nashr etilgan.

Faynbergning she'rlarida juda ko'p yorqin hazil mujassam. Misol tariqasida, "Rubayat torlari" she'rida u o'zbek choyxonasini o'zgarmas palov tasviri bilan shunday mohirona zavq bilan tasvirlaganki, uni tabassumsiz o'qib bo'lmaydi. Faynberg O'zbekistonda yashagani va shu yerda ijod qilgani sababli, bu yurtning havosi, osmoni, tuprog'i, eli, bir so'z bilan aytganda, butun borlig'i shoirga she'r qadar, qalb qadar aziz. Bu shoir satrlarining, asarlarining haroratida bor bo'yi bilan ko'rinadi, bo'ylari nafasimizga uriladi.

Suzayapman, muhabbat, olis

Gulxanlardan o'rlaydi tutun.

Sendan bo'sa oladi yulduz,

Bu qirg'oqdan ketaman bugun.

30-Sentabr, 2024-Yil

Faynberg she'riy ijodida o'tmish bilan hozirgi kun, G'arb va Sharq madaniyati, qadriyatlarini va an'analarini uyg'unlashtirib, o'ziga xos badiiy olamni vujudga keltiradi. Bolaligi Ikkinchi jahon urushining og'ir yillarida kechgan Faynbergning lirik qahramoni tarixiy-ijtimoiy notinchlik paytida insoniylik tushunchasini yo'qotmagan, o'zgaga mehr-shafqat va madad qo'lini uzatishga tayyor, mamlakatda sodir bo'layotgan xavotirli voqea va hodisalardan iztirob chekuvchi insondir.

Badiiy tarjima Aleksandr Faynbergning asosiy qismini tashkil qilgan. O'zbek she'riyatini mukammal bilgan shoir Alisher Navoiy g'azallarini 10 jildda nashr etishga katta hissa qo'shdi. Bundan tashqari, ajoyib tarjimon Faynberg rusiyzabon o'quvchilarga taniqli o'zbek shoirlarining ko'plab asarlarini ochib bera oldi. Moskvada Erkin Vohidovning "Ruhlar isyoni" dostoni, Toshkentda esa "Oqqushlar galasi" to'plami shuningdek, Abdulla Aripov, Xosiyat Rustamova, Sirojiddin Said va Omon Matchon she'rlarining tarjimalari nashr etilgan. Shunisi e'tiborga loyiqliki, shoirning she'rlari ham o'zbek tiliga tarjima qilingan va "Chig'ir" to'plamida nashr etilgan. Bundan tashqari, Erkin Vohidovning "Ruhlar isyoni" va Abdulla Aripovning she'riy to'plamlarini rus tiliga tarjima qilgan.

Ijodkor ssenariynavislik bo'yicha ham sermahsul ijod qilgan. Misol tariqasida, "O'zbekfilm" kinostudiyasida Faynberg ssenariysi asosida suratga olingan "Mening akam", "Jazirama oftob tagida", "Qandahorda toblanganlar", va "Tojikfilm" kinostudiyasida esa "Jinoyatchi va oqlovchilar" va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin.

Faynbergning ssenariysi asosida 1999-yilda "Osmondagi stadion" filmi suratga olingan. Ushbu film "Paxtakor" futbol jamoasining avtohalokatda halok bo'lganiga 20 yil bo'lgani munosabati bilan kino tasmalarga muhrlangan. Shuningdek, 1997-yilda suratga olingan "Issiq quyosh ostidagi uy" filmining ham ssenariy muallifi hisoblanadi.

Qalbi o'zbek bo'lgan, rusiyzabon shoir 2009-yil 14-oktabrda Toshkent shahrida bu yorug' dunyodan ko'z yumgan va Toshkentdagi Botkin qabristonining bo'limiga dafn etilgan. Faynbergni so'nggi safariga kuzatishga yuzlab toshkentliklar – uning yaqinlari va do'stlari, yozuvchilar, teatr va kino rejissyorlari, jurnalistlar, rassomlar, musiqachilar, shoirning o'zini sevib, ijodini qadrlaganlar keldi.

Aleksandr Faynberg 2008-yilda Pushkin medali, 2004-yilda O'zbekiston xalq shoiri hamda 1999-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvonlari bilan taqdirlangan.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek yozuvchilari azaldan butun dunyoning qalbidan joy olib kelgan va ularning orasida jahonda o'z o'rniga ega shoirlari juda ham ko'p. Shular qatorida Aleksandr Faynbergni ham bunga ancha hissasi qo'shilgan. O'zining ijodi va tarjimalari bilan

30-Sentabr, 2024-Yil

o'zbek, rus va ko'plab xalqlarning mehrini qozonishga ulgurgan. Ijodida barqarorlik uncha kuzatilmagan bo'lsada, yozib ketgan asarlari shoirning chuqur ma'naviyatga ega ekanligidan darak beradi. Faynberg o'z tarjimalari bilan o'zbek millatining adabiyoti o'ziga tortuvchi ohangrabosi bilan ajralib turishini butun dunyoga isbotlab qo'ydi. Bizning shoirlarimiz qilgan ishini yillar davomida yozishsa ham, tugatib bo'lmaydigan darajada adabiyotning cho'qqisiga chiqarib qo'ydi desak ham bo'ladi. Bu bizning shoirlarimiz yetuk ma'naviyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. Малыхина Г. Поэтический прииск Александра Файнберга. - Т., 2014.
2. Файнберг А. Ишк; дегани бир карашда туюлар осон... Шеърлар//Александр Файнберг. - Т.: Ижод нашр, 2021.
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/rus-she-riyati/aleksandr-faynberg-1939-2009>
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Faynberg
5. <https://arboblar.uz/uz/people/fajnberg-aleksandr-arkadevich>
6. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/rus-she-riyati/aleksandr-faynberg-1939-2009>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH